

doi: 10.5281/zenodo.4965646

ГУМАНІЗАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-ВИХОВАТЕЛЯ

Humanization in the Formation of Individual Style of Pedagogical Activities of the Future Teacher-Educator

Hanna Breslavska

Ph.D. in Pedagogy, Senior Lecturer of the Department of Primary Education

Mykolaiv V. O. Sukhomlynskyi National University, Mykolaiv (Ukraine)

hanna.breslavska@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-6144-4890>

Abstract. *The article raises an important issue of humanization in the professional training of future teachers and the formation of individual style of pedagogical activities of future teachers. The specifics of training future teachers-educators are considered; modern requirements to the teacher-educator are outlined; special interest in the humanization of professional training of future educators is determined. The essential characteristic of the concept "individual style of professional activities of the future teacher-educator" is given.*

The individual styles of professional activities of a modern teacher are characterized. Individual styles of professional activities of a teacher-educator are established. It is determined that the formation of individual style of pedagogical activity of future educators is a powerful moral and cultural force and is based on a personality-oriented approach, which is characterized by the implementation of the principles of humanization of education, taking into account their individual characteristics, stimulating self-development and self-education.

Key words: *Personal style, humanization, educational process, educator, teacher.*

Вступ

Introduction

Вимоги гуманізації та демократизації освіти України породжують проблему психологічної готовності педагога-вихователя до педагогічної діяльності нового типу. Особистісно-розвиваюча концепція освіти і виховання дозволяє педагогу стати справжнім суб'єктом діяльності, розширює рамки педагогічної творчості, пропонує широку варіативність освітніх програм і методик, велика кількість педагогічних технологій та методичних розробок. Все це вимагає від особистості вихователя більшої внутрішньої впорядкованості і структурованості смислів, цінностей, побудови власних конструктивних образно-понятійних схем, висуває особливі вимоги до системи суб'єктивного контролю професійно-значущої поведінки педагога (Щербакова, 2005).

Сучасному суспільству потрібен педагог з іншого типологічної структурою особистості, який був би здатний до саморозвитку і самовизначення в різних складних ситуаціях, міг би чітко визначати свою соціальну роль у професійній діяльності, бути відкритим до прийняття професійного досвіду інших, здатним до рефлексії і психологічно готовим до виконання професійної діяльності і використання освітніх нововведень.

На сучасному етапі розвитку суспільства важливу роль у підвищенні ефективності системи освіти відіграє педагог, зокрема, вихователь дітей дошкільного віку.

Основною запорукою успішності інноваційних змін в професійній освіті є наявність індивідуального стилю діяльності майбутнього вихователя в роботі з вихованцями. Індивідуалізація навчально-виховного процесу буде сприяти формуванню у майбутніх фахівців індивідуального стилю діяльності. Для цього необхідно створити відповідні педагогічні умови, які б дозволили в процесі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах розкрити їх індивідуальний потенціал, професійні й особистісні потреби, інтереси, здібності.

Так Б. Теплов, аналізував індивідуальний стиль як засіб успішного виконання діяльності в залежності від здібностей людини. Науковець зазначав, що здатність людини до того чи іншого виду діяльності зумовлена її певними індивідуальнопсихологічними здібностями та різноманітним синтезом (Теплов, 1961). Цінаукові положення знайшли відображення в експериментальних дослідженнях Е. Голубевої, В. Небиліцина, які засвідчили, що індивідуальний стиль діяльності може мати пристосувальне значення у процесі оволодіння професійними вміннями і навичками. Поняття «індивідуальний стиль педагогічної діяльності» розглядається і в роботах І. Зімньої та Н. Щеліхової, які стверджують, що стиль педагогічної діяльності відображає її специфіку й включає стиль управління, стиль саморегуляції, стиль спілкування та когнітивний стиль педагога. Ж. Ковалів зауважив, що за своєю сутністю і структурою індивідуальний стиль – це індивідуальність педагога, що виявляється у його стилі професійної діяльності (Небиліцин, 1971).

Індивідуальний стиль педагогічної діяльності і спілкування, педагогічна відповідальність є проявами рівня сформованості суб'єктивного контролю, що визначають особистісний ріст педагога.

Методологія гуманізації освіти вимагає організації такого педагогічної взаємодії, яке забезпечило б спільний особистісний ріст, одночасне особистісний розвиток вчителя і учня, викладача і студента. Між суб'єктами педагогічної взаємодії, побудованого в парадигмі гуманістичної психології, повинні встановлюватися відносини, що сприяють фасилітації розвитку психологічного та особистісного потенціалу кожного з них.

На думку К. Роджерса, концепція гуманістичного навчання являє собою певну педагогічну філософію, що включає в себе сукупність гуманістичних цінностей і пов'язану з особистісним способом буття людини. Гуманізація освіти, таким чином, передбачає так побудувати процес педагогічної взаємодії, щоб учитель був включений в цей процес суб'єктно, тобто займав суб'єктну позицію (Роджерс, 2002).

Динаміка професійного становлення майбутнього вихователя у вищому навчальному закладі і далі включає три стадії: адаптація до професії, на рівні якої відбувається інтеріоризація і асиміляція нормативно-ціннісного професійного плану; індивідуалізація, яка може мати конструктивну або деструктивну тенденцію; інтеграція, на рівні якої позначаються відмінності в плані суб'єктної включеності в професію, що виражається в характері педагогічної творчості і ступеня інноваційності діяльності конкретного студента, педагога.

Основними вимогами при підготовці майбутніх фахівців в сучасних умовах є не тільки пізнавальна, а й чуттєва сфери особистості; зміщення акценту в навчальному процесі з пізнавальних на практичні та етичні якості особистості; застосування компетентнісного підходу при проведенні практичних занять, орієнтованих на

рішення різних життєвих і професійних ситуацій; розвиток якостей особистості, які сприяють її адаптації до умов професійної діяльності; формування професійних навичок і елементів професіоналізму здійснювати при вивченні спеціальних дисциплін та проведенні педагогічної практики.

Важливим при підготовці майбутніх фахівців є формування у них індивідуального стилю, під яким в теорії розуміють своєрідний спосіб виконання особистістю певної діяльності.

Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх вихователів відбувається на основі особистісно-орієнтованого підходу, який характеризується реалізацією принципів гуманізації освіти, урахуванням їх індивідуальних особливостей, стимулюванням до саморозвитку і самовиховання, створенням умов для гармонізації відносин між студентами і викладачами і вибору педагогічних технологій відповідно до особистісних можливостей.

До основних індивідуальних психологічних особливостей і типологічних властивостей майбутніх вихователів віднесені їх готовність до саморозвитку, доброзичливість, об'єктивність, оптимістичність, емпатію, організованість, толерантність; до основних психолого-педагогічних умінь – вміння визначати рівень підготовки аудиторії до сприйняття відповідного стилю спілкування, триматися спокійно і впевнено перед аудиторією, ставити реальні завдання відповідно до його заняття, здійснювати позитивний вплив на вихованців, творчо реагувати в різних педагогічних ситуаціях, адекватно визначати педагогічні цілі згідно змісту навчання, оцінювати власні психологічні особливості та педагогічні можливості, аналізувати власну діяльність з метою вибору адекватного стилю поведінки (спілкування, управління, викладання).

У процесі професійного розвитку особистість більшою мірою виступає фактор власного розвитку, перетворення об'єктивних обставин відповідно до власних особистісних якостей. При цьому, особа, набуваючи статусу фахівця і перетворюючись в нього, завжди проходить етап адаптивного розвитку, і лише потім стає на шлях професійного розвитку, тобто етап адаптивного розвитку майбутнього фахівця завжди обумовлює накопичення знань, адаптації в професії, придбання базових умінь і навичок.

Реагування на виниклі труднощі у молодих педагогів-вихователів та педагогів-вихователів зі стажем різне, та й характер проблем у цих груп не однаковий. Якщо у педагогів-вихователів зі стажем спостерігається високий фон депресивних станів (знижений настрій, підвищена тривожність) і цілий ряд соматичних нездужань (болі в серці, більшою мірою спостерігаються агресивні реакції). Молоді педагоги більшою мірою незадоволені своїми професійними ситуаціями і, як наслідок, частіше відчують такі стани як дратівливість і агресія (Алашеев, 1999).

Висновки **Conclusions**

Негуманістичний стиль будь-якого освітнього закладу підвищує рівень тривожності, у порівнянні з властивим від природи і набутим в процесі виховання, знижується потенціал у формуванні індивідуального стилю педагогічної діяльності та збільшуються проблеми соціальної і професійної адаптації педагогічних кадрів як майбутніх, так і працюючих.

Щодо основних принципів гуманної педагогіки, в контексті теми, яка нами розглядається, можна сформулювати наступні:

- олюднювати середовище навчання;
- проявляти дієве терпіння до оточуючих;
- приймати будь-якого майбутнього фахівця таким, яким він є;
- будувати відносини співпраці;
- наповнюватися оптимізмом щодо загального розвитку майбутнього фахівця і індивідуального стилю його діяльності;
- проявляти відданість і щирість відносин по відношенню до майбутнього вихователя.

Ми сподіваємося, що гуманізація освіти стане потужною моральною і культурологічною силою майбутніх і починаючих педагогів-вихователів, в формуванні їх індивідуального стилю педагогічної діяльності.

Література **References**

Алашеев С.Ю., Быков С.В. Состояния тревожности у педагогов // Социологический журнал. 1999. N3 – 4. С. 115-122.

Галузяк В.М. Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування: дис. ... канд. психол. наук; Ін-т психології ім.М.С.Костюка НАН України. К., 1998. 199с.

Кан-Калик В. А. Основи професійно-педагогічного спілкування. Грозний, 1979. 350 с.

Небылицин В.Д. Актуальные проблемы дифференциальной физиологии // Вопросы психологии. 1971. № 6. С.18-26.

Роджерс К. Р. Клиент-центрированная психотерапия; Теория, соврем, практика и применение / Пер. с англ. Т. Рожковой и др. М: Апрель Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2002.

Российская социологическая энциклопедия. М. : НОРМА – ИНФРАМ, 1999. 672 с.

Теплов Б.М. *Проблемы индивидуальных различий.* М.; 1961. 536 с.

Щербакова Т.Н. *Психологическая компетентность учителя: содержание, механизмы и условия формирования.* Ростов н/Д, 2005.

